

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Наврўзова Гулчеҳра Нигматовна

НАЖМИДДИН КУБРО ВА БАҲОУДДИН НАҚШБАНД
РУБОЙЛАРИДАГИ ДАРВЕШ ТУШУНЧАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

2024/IYUL

zenodo